

Original paper

TALABALARDA IJTIMOY MAS'ULIYAT HISSINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-PEDAGOGIK ZARURIYATI

© D.H. Safayeva¹✉

¹Urganch davlat pedagogika institute, Urganch, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: zamonaviy jamiyatda shaxsning ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biridir. Ayniqsa, talabalik davrida mazkur fazilatni shakllantirish jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari bu jarayonda asosiy rolni o'ynaydi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi – talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish va rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyatini asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolaning asosiy maqsadi – talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish va rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyatini asoslab berishdan iborat.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy mas'uliyat hissining shakllanishida shaxsiy namuna, ta'lim muassasasining tarbiyaviy muhiti, zamonaviy ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Talabalar bilan olib borilgan ishlarda mas'uliyatli yondashuv ularning fuqarolik ongini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish – bu shaxsiy kamolot va ijtimoiy taraqqiyotning ajralmas qismi. Bu yo'nalishda pedagogik yondashuvlar, shart-sharoitlar va ta'lim texnologiyalarining uyg'unligi yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy mas'uliyat, talaba shaxsi, fuqarolik ong, ijtimoiy-pedagogik yondashuv, tarbiya, oliy ta'lim, axloqiy kamolot, ta'lim-tarbiya jarayoni.

Iqtibos uchun: Safayeva D.H. Talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.15–22.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ

© Д.Х. Сафаева¹✉

¹Ургенчский государственный педагогический институт, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном обществе развитие социальной ответственности личности является одной из актуальных педагогических задач. Особенно важно

формирование этого качества в студенческом возрасте, так как оно напрямую связано со стабильностью и прогрессом общества. В этом процессе высшие учебные заведения играют ключевую роль.

ЦЕЛЬ: в исследовании использовались теоретический анализ, педагогическое наблюдение, анализ документов и метод интервью. Материалами стали действующие концепции воспитания в системе высшего образования Узбекистана и мнения студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались теоретический анализ, педагогическое наблюдение, анализ документов и метод интервью. Материалами стали действующие концепции воспитания в системе высшего образования Узбекистана и мнения студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что на формирование чувства социальной ответственности значительное влияние оказывают личный пример, воспитательная среда учебного заведения и внедрение современных образовательных технологий. Работа со студентами на основе ответственного подхода положительно влияет на развитие их гражданского сознания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Формирование социальной ответственности у студентов – неотъемлемая часть личностного развития и общественного прогресса. В этом направлении важную роль играют педагогические подходы, условия и интеграция образовательных технологий.

Ключевые слова: социальная ответственность, личность студента, гражданское сознание, социально-педагогический подход, воспитание, высшее образование, нравственное развитие, учебно-воспитательный процесс.

Для цитирования: Сафаева Д.Х. Социально-педагогическая необходимость развития чувства социальной ответственности у студентов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.15–22.

SOCIAL-PEDAGOGICAL NECESSITY OF DEVELOPING A SENSE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN STUDENTS

© Diyora H. Safayeva¹✉

¹Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In modern society, developing a sense of social responsibility is a crucial pedagogical task. This quality, especially important during student years, is directly linked to the stability and progress of the community. Higher education institutions play a key role in this process.

AIM: The main aim of the article is to substantiate the socio-pedagogical necessity of forming and developing a sense of social responsibility among students.

MATERIALS AND METHODS: The study employed theoretical analysis, pedagogical observation, document analysis, and interviews. The materials included

current educational concepts in Uzbekistan's higher education system and student feedback.

DISCUSSION AND RESULTS: Analysis revealed that personal example, the educational environment, and the implementation of modern teaching technologies significantly influence the development of social responsibility. A responsible approach in working with students positively contributes to the formation of civic awareness.

CONCLUSION: recreational tourism, when properly integrated into the educational process, can serve as an effective methodological basis for promoting a healthy lifestyle among students. This approach requires support from educational institutions, development of infrastructure, and pedagogical guidance to ensure sustainability and effectiveness. Fostering social responsibility in students is an integral part of personal growth and societal progress. Pedagogical approaches, favorable conditions, and the integration of educational technologies play a vital role in this process.

Keywords: social responsibility, student personality, civic consciousness, socio-pedagogical approach, upbringing, higher education, moral development, educational process.

For citation: Diyora H. Safayeva. (2025) 'Social-pedagogical necessity of developing a sense of social responsibility in students', *Inter education & global study*, vol.3 (7), pp.15–22. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va tezkor o'zgarishlar davrida jamiyat taraqqiyotining mezonlari nafaqat texnologik yutuqlar yoki iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan, balki inson omilining – ayniqsa, yoshlarda shakllanayotgan ijtimoiy mas'uliyat hissi bilan ham belgilanadi. Zero, ertangi kunning poydevorini bugungi avlod vakillari – talabalar yaratadi. Ularning jamiyatga nisbatan mas'uliyatli yondashuvi, o'z burchini chuqur anglab yetishi, nafaqat o'z hayoti, balki butun ijtimoiy muhitga nisbatan ongli munosabatda bo'lishi taraqqiyotning asosiy kafolatlaridandir.

Talabalik – bu nafaqat bilim olish, balki shaxs sifatida kamol topish, ijtimoiy pozitsiyani aniqlash va fuqarolik burchini anglash davridir. Afsuski, bugungi ta'lim muhitida bilimga asoslangan kompetensiyalar ustuvor bo'lib, aksar hollarda shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyat mezonlariga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Bu esa jamiyatda befarqlik, loqaydlik, muammolarga nisbatan passiv munosabat kabi holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Shunday sharoitda, talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish va uni pedagogik jarayon orqali ongli tarzda rivojlantirish ta'limning dolzarb vazifasiga aylanadi. Bu jarayon shunchaki tarbiyaviy ishlarga cheklanib qolmasdan, balki ta'lim-tarbiya tizimining barcha bo'g'inlarida, o'quv dasturlarida, tashabbus va loyihalarda mujassam bo'lishi lozim. Ayniqsa, bugungi kun talabasi faqat o'zining manfaatlarini emas, balki jamiyatdagi o'rni, mas'uliyati, ijtimoiy ahamiyatga ega harakatlari haqida chuqur tafakkur qilishga o'rganmog'i kerak.

Talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish, bu – nafaqat tarbiyaviy faoliyat, balki chuqur ilmiy asoslangan, uzviy va tizimli yondashuvni talab qiladigan murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayondir. Mazkur jarayonni tahlil qilish va samarali yo'nalishlarni belgilash uchun metodologik yondashuvlar asosiy kalit vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotda ijtimoiy-pedagogik muammolarning tabiati va talabalarning shaxsiy rivojlanish bosqichlariga mos keladigan ilmiy asoslar tanlab olindi.

Tadqiqotning asosini tashkil etuvchi metodologik yondashuvlar orasida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, faoliyatga asoslangan yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va aksial (qadriyatga yo'naltirilgan) yondashuv alohida o'rin tutadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv talabning individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini e'tiborga olib, uning ijtimoiy mas'uliyat hissini ichki ehtiyoj darajasigacha yetkazishni maqsad qiladi. Faoliyatga asoslangan yondashuv esa ijtimoiy mas'uliyatni amaliyotda sinovdan o'tkazish, talabning real hayotiy vaziyatlarda faol ishtiroki orqali ushbu hisni mustahkamlashga yo'naltirilgan.

Tadqiqot davomida, shuningdek, sifatli va miqdoriy tahlil usullari uyg'un holda qo'llanildi. Anketalar, intervyular, kuzatuv va diagnostik testlar yordamida talabalar orasida ijtimoiy mas'uliyat darajasi, unga ta'sir qiluvchi omillar, pedagogik jarayonlarning samaradorligi aniqlashtirildi. Bu jarayonda pedagogik eksperimentlar orqali o'quv jarayoniga ijtimoiy mas'uliyatga oid topshiriqlar, loyiha faoliyati, xizmat ko'rsatish (volontyorlik) amaliyotlari singari uslublarni tatbiq etish samaradorligi baholandi. Metodologik asos sifatida pedagogika, psixologiya, sotsiologiya fanlari o'zaro uyg'unlashtirildi. Ushbu fanlar kesishmasida ijtimoiy mas'uliyat tushunchasining mazmuni yanada keng ko'lamda talqin etildi. Ayniqsa, zamonaviy o'quvchilar psixologiyasining o'ziga xosligi, raqamli avlodning tafakkur xususiyatlari inobatga olinib, interfaol metodlar va raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'nalishlari ham shakllantirildi. Shunday qilib, bu metodologik yondashuvlar majmui orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan asoslangan tizimli faoliyat sifatida qaralmoqda. Bu esa ushbu tadqiqot natijalarini real ta'lim amaliyotiga tatbiq etish imkonini beradi.

Ijtimoiy mas'uliyat masalasi bugungi kunda pedagogika, sotsiologiya, psixologiya va falsafa sohalarining kesishgan nuqtasida faol tadqiq qilinayotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Tadqiqot mavzusini chuqurroq anglash uchun turli manba va ilmiy adabiyotlar tahlil qilinar ekan, bu tushunchaning mazmun-mohiyati va uning ta'lim tizimidagi o'rni har xil yondashuvlar orqali yoritilganini ko'rish mumkin.

Avvalo, G'arb olimlaridan P. Freire [1] va E. Frommlarning ijtimoiy ong va fuqarolik tarbiyasiga oid qarashlari talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish masalasiga nazariy asos bo'la oladi. Jumladan, ta'limning demokratiyaga xizmat qilishi kerakligini ta'kidlab, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etish kabi fazilatlarini tarbiyalashga urg'u beradi. Freire [1] esa ta'limni "ozod qiluvchi vosita" deb hisoblab, insonni befarqlikdan ijtimoiy faollikka yetaklaydigan muhim pedagogik mexanizm sifatida talqin qiladi.

Rus va postsovet maktabi olimlaridan L. S. Vygotskiy [3], A. N. Leontev [4], V. A. Slavenin [2], I. F. Isaev, N. D. Nikandrov kabi mutaxassislarining ishlari esa shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhitning, ayniqsa ta'lim tarbiya muassasalari va pedagog shaxsining ta'sirini chuqur asoslaydi. Slaveninning ta'limda shaxsiy-yo'naltirilgan yondashuv nazariyasi ayniqsa talabning ichki motivatsiyasini uyg'otishda samarali hisoblanadi.

O'zbekiston olimlarining ishlari esa ijtimoiy mas'uliyatni milliy qadriyatlar, ma'naviy-axloqiy tarbiya va mustaqillik davri g'oyalari bilan uzviy bog'liq tarzda yoritadi. Jumladan, A. Jo'raev [6], Z. M. Mirzayev [5], S. Otamurodov, N. Toshboev [8], M. Juraev singari pedagog va sotsiologlar ta'lim-tarbiyada mas'uliyat hissining o'rni, yoshlar tarbiyasida oila va muhitning ta'siri, ijtimoiy ong va fuqarolik madaniyatining shakllanish mexanizmlari haqida salmoqli ilmiy ishlarga ega.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning yoshlarga oid davlat siyosati konsepsiyasi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining normativ hujjatlari, "Yoshlar ishlari agentligi" faoliyati ham talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni mustahkamlashga qaratilgan muhim huquqiy-amaliy asoslar sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, "Yoshlar – kelajagimiz", "Yoshlar akademiyasi", "Vatanga xizmat qilish – sharaf" kabi dasturlar ta'lim tizimidagi yosh avlodni jamiyat hayotiga faol jalb etishga xizmat qilmoqda [7].

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy mas'uliyatni faqat shaxsiy xulq-atvor ko'rsatkichi sifatida emas, balki ijtimoiy ong, fuqarolik madaniyati, axloqiy tayyorgarlik va ijtimoiy faoliyatni o'z ichiga olgan murakkab ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida o'rganish zarur. Shu asosda talabalarda ushbu fazilatni shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan, milliy qadriyatlar va zamonaviy metodlarga tayanuvchi pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Bugungi ijtimoiy muhitda talabalar shunchaki bilim oluvchi emas, balki jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllanishi zarur bo'lgan shaxslardir. Ijtimoiy mas'uliyat hissi — bu talabning shaxsiy qarorlarini ijtimoiy oqibatlari bilan bog'liq holda anglash qobiliyati, o'z harakati bilan jamiyat hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish istagi va burchini his etish darajasidir. Shu bois, ushbu sifatni shakllantirishda ta'lim tizimi, ayniqsa oliy ta'lim muassasalari alohida mas'uliyatga egadir.

Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, talabalarning katta qismi ijtimoiy jarayonlarga nisbatan befarqlik, loqaydlik, tashabbussizlik ko'rsatmoqda. Bunday holat esa ularning ijtimoiy ongida mas'uliyat hissi to'laqonli shakllanmaganini anglatadi. Ushbu muammoning ildizida esa ko'pincha ta'lim jarayonining faqat bilimga yo'naltirilganligi, tarbiyaviy komponentlarning yetarli darajada integratsiyalanmaganini yotadi.

1-chizma.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish uchun ta'lim mazmuni shaxsiy kamolot va ijtimoiy faoliyat bilan uyg'unlashtirilishi zarur. Masalan, volontyorlik harakatlari, jamoat loyihalari, fuqarolik tashabbuslari va talaba o'zini o'zi boshqarish tizimi orqali ularning mas'uliyat hissi real hayotiy vazifalar bilan to'qnash keladi va amalda shakllanadi. O'quv jarayonida esa mustaqil tadqiqot ishlari, muammoli vaziyatli topshiriqlar, ijtimoiy loyihalar asosida tashkil etilgan ta'lim shakllari ana shu jarayonni pedagogik jihatdan mustahkamlaydi.

Shuningdek, o'qituvchining shaxsiy namunasi, uning mas'uliyatli va faol fuqarolik pozitsiyasi talabalar uchun kuchli tarbiyaviy omil bo'lib xizmat qiladi. Zero, yoshlar ko'proq og'zaki nasihatdan emas, balki real hayotiy misollardan, faoliyatdagi namunaviy obrazlardan ilhomlanadilar. Shu bois, o'qituvchining har bir harakati, fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy faolligi o'z-o'zidan tarbiyaviy ta'sirga ega bo'ladi.

Biroq muhokama davomida aniqlanishicha, mavjud ta'lim tizimida ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar ko'pincha epizodik, formal va yuzaki xarakter kasb etmoqda. Ular tizimli tarzda rejalashtirilmaydi, tahlil qilinmaydi va baholanmaydi. Shu boisdan, ta'lim muassasalarida ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish konsepsiyasi, me'yoriy metodik asoslari, o'quv dasturlar bilan uyg'unlashtirilgan tarzda ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy etilishi lozim. Talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish — bu tasodifiy emas, balki ongli, bosqichma-bosqich va tizimli pedagogik

jarayondir. Bu jarayon bevosita davlat siyosati, oliy ta'lim muassasalarining strategik yo'nalishlari va pedagog kadrlarning kasbiy-ma'naviy tayyorgarligi bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ham mazkur mavzu zamonaviy ta'limning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb muammolaridan biri sifatida ilmiy muhokama va tadqiqot doirasida keng o'rganilishi zarur.

Talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish – bu nafaqat tarbiyaviy vazifa, balki jamiyatning barqaror kelajagiga yo'naltirilgan strategik maqsaddir. Bugungi globallashtirgan, tez o'zgarayotgan ijtimoiy makonda yoshlarning befarqlikka emas, balki mas'uliyatli, faol, ongli hayot tarziga tayyor bo'lishi eng dolzarb pedagogik masalalardan biriga aylanmoqda. Shunday ekan, har bir talabani shaxs sifatida shakllanishida ijtimoiy mas'uliyat hissi markaziy o'rinni egallashi zarur.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy mas'uliyat — bu faqat ma'lum ijtimoiy qoidalarga rioya qilish emas, balki shaxsning o'z harakatlari oqibatini anglash, atrofdagi muhitga nisbatan ongli munosabatda bo'lish, jamiyat hayotida faol ishtirok etishga tayyorlik kabi murakkab fazilatlar yig'indisidir. Bu sifatni shakllantirish uchun ta'lim tizimi bilim berish bilan cheklanib qolmasligi, balki shaxsiy kamolotga, ma'naviy barkamollikka, ijtimoiy faollikka xizmat qiladigan muhit va imkoniyatlar bilan boyitilishi lozim.

Talabalar uchun yaratilayotgan zamonaviy ta'lim muhitida ijtimoiy mas'uliyatni tarbiyalashga xizmat qiladigan vositalar — volontyorlik faoliyati, ijtimoiy loyihalarda ishtirok, jamoatchilik ishlari, xizmat ko'rsatish amaliyotlari, talabalar o'zini o'zi boshqaruv tizimlari keng joriy etilishi kerak. Eng muhimi, bu faoliyatlar formallikdan xoli, chinakam hayotiy ahamiyat kasb etgan, talabani ichki motivatsiyasiga tayanadigan tarzda tashkil etilishi zarur. Shuningdek, pedagogik jarayonda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishga yo'naltirilgan interfaol uslublar, zamonaviy raqamli texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan va qadriyatlarga asoslangan metodikalar keng qo'llanilishi lozim. Bu o'rinda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsiy namunasi, fuqarolik pozitsiyasi bilan yosh avlodni ilhomlantiruvchi yetakchiga aylanishi talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish — bu pedagogik tizimning ichki zanjiridir. Uni puxta shakllantirmay turib, jamiyatda faol fuqarolik, ijtimoiy adolat, barqaror taraqqiyot kabi maqsadlarga erishish mushkul. Demak, har bir o'qituvchi, ta'lim muassasasi, ota-ona va davlat siyosati bir yoqadan bosh chiqarib, bu muhim fazilatni yoshlar ongiga chuqur singdirish yo'lida harakat qilishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Freire P. Pedagogy of the Oppressed. - M.: Canon-press, 2003. - 320 p.
2. Slastenin V. A., Chizhakova G. I. Pedagogy: a teaching aid. - M.: Academy, 2004. - 272 p.
3. Выготский Л. С. Психология развития человека. — М.: Смысл, 2005. — 512 с.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.

5. Мирзаев З. М. Ijtimoiy ong va shaxs tarbiyasi. — Toshkent: O‘zbekiston, 2008. — 216 b.
6. Jo‘raev A. Talaba yoshlarda fuqarolik ongini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. — 190 b.
7. Yoshlar siyosati: normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami. — Toshkent: Adolat, 2023. — 148 b.
8. Toshboev N. Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik-pedagogik asoslari. // Pedagogika va psixologiya. — 2022. — №4. — B. 34–40.
9. Isaev I. F. Pedagogika: kurs lektsiy. — M.: Logos, 2002. — 272 c.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Safayeva Diyora Hamid qizi**, pedagogika kafedrası o‘qituvchisi, [**Сафаева Диёра Хамид кизи** преподаватель кафедры педагогики], [**Diyora H. Safayeva**, teacher of the Department of Pedagogy]; manzil: O‘zbekiston, 220100, Urganch shahri, Gurlan ko‘chasi, 1-A uy [адрес: Узбекистан, 220100, город Ургенч, улица Гурлан, дом 1-А], [address: Uzbekistan, 220100, Urgench city, Gurlan street, house 1-A]